

ЁШ БОЛАЛАРДА СИМПТОМАТИК ЭПИЛЕПСИЯНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ ВА НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

М.Муйдинов, Н.А.Насирдинова

Андижон давлат тиббиёт институти

Долзарблиги: ЖССТ маълумотларига кўра, сайёрамиздаги ҳар 150 кишидан бири эпилепсия азият чекади. Уларнинг 20-30 фоизи ҳаёт давомида бу ҳолатга ҳамроҳ бўлади. Кўпинча эпилепсия табиатда туғма (бирламчи) ҳисобланади (3,5). Бу идиопатик эпилепсияларни бу ёш гуруҳларида тарқалишига сабаб ҳисобланади. Бироқ охириги йилларда травматизация жараёнларини ортиб бориши, турли соматик касалликларни бош миёни зарарланиши билан кечиши симптоматик турдаги эпилепсияларни ортиб боришига олиб келди (1,2,).

Ёш болаларда туғруқдаги патология, перинатал даврдаги зарарланишлар, хомила ичи инфекциялари ва турли бошқа сабаблар айнан симптоматик эпилепсия ривожланишига сабаб бўлмоқда. Бундан келиб чиқиб ёш болаларда симптоматик эпилепсияларни келиб чиқиши, патогенетик механизмлари, клиник намоён бўлиши ва нейробиологик хусусиятлари диагностикада катта аҳамиятга эга (4).

Мақсад: Симптоматик эпилепсияга чаланган болаларда касалликнинг клиник кечиши ва нейробиологик хусусиятларини аниқлаш.

Текшириш материали ва методлари: Текширув остида 44та симптоматик эпилепсия ташхиси қўйилган болалар бўлган (28та ўғил болалар ва 16та қизлар). Барча беморларга клинико-неврологик текширув ўтказилган, хусусан эпилепсияни турини аниқлаш учун талваса хуружларини дебюти, тури ва частотаси ўрганилган. Эпилептоген ўчоғни локализациясини ва миянинг биоэлектрик активлик ҳолатини баҳолаш учун нейрофизиологик текширув ўтказилган.

Олинган натижалар муҳокамаси: Кузатувлар натижаларини умумийлаштириб шуни айтиш мумкин эпилептик хуружларнинг энг оғир турлари (инфантил спазмлар, тарқоқ талвасали хуружлар, парциал хуружларнинг баъзи бирлари) симптоматик эпилепсиянинг белгилари бўлиб МРТ га асосан бош мияни кўпол таркибий зарарланишлари билан боғлиқдир ва мотор ва рухий ривожланишни орқада қолиши билан бирга кечади.

Тадқиқотга киритилган барча беморлар икки гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳда беморлар симптоматик эпилепсияга чалинган 23та болалар, иккинчи гуруҳда идиопатик эпилепсияга чалинган 21та болалар ташкил қилди. Иккала гуруҳдаги беморларда кузатилган хуружлар турлари ўрганилди ва қуйидаги натижалар аниқланди (жадвал 3.1.).

3.1. жадвал

Тадқиқот гуруҳларида эпилептик хуружлар таснифи

№	Хуружлар турлари	1 гуруҳ (n=23)		2 гуруҳ (n=21)	
		абс	%	абс	%
1.	Парциал	13	56,5	1	4,8
2.	Тарқоқ талвасали	6	26,1	9	42,9

3.	Тарқоқ талвасасиз	-	-	3	14,3
4.	Инфантил спазмлар	3	13	2	9,5
5.	Фебрил талвасалар	1	4,4	6	28,5

Жадвалдан кўриниб турибдики иккала гуруҳда ҳам турли кўринишдаги талвасали ва талвасасиз хуружлар кузатилган, хусусан биринчи гуруҳда парциал (56,5%), тарқоқ талвасали (26,1%) ва инфантил спазмлар (13%) устун бўлган бўлса, иккинчи гуруҳда тарқоқ талвасали (42,9), тарқоқ талвасасиз (14,3) ва фебрил талвасалар (28,5) кузатилган. Барча беморларда неврологик статус ўрганилганда ҳаракат доирасидаги дефицит алоҳида баҳоланди ва хуружнинг тури билан боғлиқлиги ўрганилди. Бу маълумотлар қуйидаги 3.2. жадвалда келтирилди:

3.2 жадвал

Беморлар ҳаракат доирасидаги дефицит бўйича бўлиниши

Хуруж тури	Беморлар сони	Ҳаракат бузилишлари			
		Ҳаракат ўзгармаган	Патологик рефлекслар мавжуд	Енгил марказий монопарез+Бабинский рефлекс икки тарафлама мусбат	Гемипарез марказий
Парциал	14 (31,8%)	6 (13,6%)	2 (4,5%)	4 (9%)	2 (4,5%)

Тарқоқ талвасали	15 (34%)	4 (9%)	6 (13,6%)	4 (9%)	1(2,3%)
Тарқоқ талвасасиз	3(6,8%)	2(4,5%)	1(2,3%)		
Инфантил спазмлар	5 (11,4%)	1(2,3%)	2(4,5%)	2(4,5%)	
Фебрил талвасалар	7 (15,9%)	6(13,6%)	1(2,3%)		

Жадвалга кўра деярли барча гуруҳ беморларда ҳаракат доирасида турли даражадаги ўзгаришлар аниқланган. Ҳаракат бузилишлари асосан патологик рефлексларни аниқланиши, енгил марказий монопарез ва патологик рефлексларни мавжудлиги ва кам ҳолатларда марказий турдаги гемипарез билан намоён бўлган. Барча турдаги талвасаларда ҳаракат бузилиши патологик рефлекслар ривожланиши билан намоён бўлган. Бу яна бир бор беморларда симптоматик эпилепсия кузатилганини тасдиқлайди. Фақат парциал хуруж ривожланган 3та (6,8%) беморда, тарқоқ талвасали хуружлар ривожланган 4 (9%) беморда ва инфантил спазм мавжуд 2(4,6%) беморда енгил марказий монопарез ва патологик рефлекслар мавжудлиги аниқланган. Оғир даражадаги ҳаракат бузилиши парциал хуруж мавжуд 2 (4,6%) беморда ва тарқоқ хуруж мавжуд 1(2,3%) беморда кузатилган.

Демак, симптоматик эпилепсияга чалинган беморларни кўпчилигида ҳаракат доирасида ўзгаришлар кузатилади ва бу беморларда бош миёда ўчоғли ўзгаришлар мавжудлигини тасдиқлайди.

Касалликнинг дебют ёши боланинг хаётининг биринчи кунларидан 14 ёшгача бўлган даврни қамраб олиб ўртача 8,4 йилни ташкил қилди. Касалликнинг пик ҳолатлари хаётнинг биринчи йили, 7, 10 ва 13 ёшларга тўғри келди, ва кўриниб туришича ривожланаётган боланинг организмидаги ахамиятли ўзгаришлар даврига боғлиқлигини тахмин қилиш мумкин.

Беморлар назоратга олинган даврда тарқок талвасали хуружлар энг кўп кузатилган бўлиб 34%ни ташкил қилди. Уларнинг аксарияти аниқ фокал белгиларсиз бўлган хуружлар кўринишида намоён бўлган. Парциал хуружлар — 27% беморлар аниқланган. Аниқланган клиник кўриниш (мавжуд фокал пароксизмларни тан олмаслик билан бирга) 16,5% ҳолатларда тарқок эпилепсия нотўғри

ташхисланишига олиб келган. Тарқоқ талвасасиз хуружлар 6,9% ташкил қилди ва энг кам кузатилган хуружлар деб бахоланди. Беморлани кичик ёшдагиларида инфантил спазмлар ва фебрил талвасалар ҳам кузатилган бўлиб улар 11,4% ва 15,9% ҳолатларда айtilганларга мос равишда аниқланди.

77,2% текширилган беморларда ЭЭГда патологик ўзгаришлар аниқланган. Регионал epileptiform активлик ўткир-секинлашган тўлқин комплекси ёки пиктўлқин кўринишида 51,9% ҳолатларда регистарция қилинган. Тета- ёки дельта ритмда ёзувнинг асосий активлигини регионал секинлашуви 21,5% беморларда аниқланган ва энг кўп ҳолатларда чакка отведенияларда кузатилган, бу эса чакка epilepsиясида ўзига хос ЭЭГ-паттерн ҳисобланади.

Хулоса: Симптоматик epilepsияга чалинган болаларда неврологик статусда ва нейрофизиологик текширувларда патологик ўзгаришлар устунлиги аниқланди. ЭЭГда ўчоғли пароксизмал ўзгаришлар, неврологик статусдаги патологик белгилар, ЭхоЭГда гипертензия белгилари МРТ текширувини ўтказишга асос бўлади. Симптоматик epilepsияга чалинган ва кўп хуружлар кузатилган (йилига 12тадан ортиқ) беморларда прогноз яхши эмаслиги аниқланди. Узоқ давом этган ноэффектив epilepsияга қарши терапия анамнезида ремиссияга эришишни имкониятини пасайтиради ва прогнозни ёмонлаштиради, бу эса беморлани олиб боришда халқаро стандартларга таяниб даволашни олиб боришни зарурлигини таъкидлайди.

Адабиётлар:

1. Hunt R.F., Dinday M.T., Hindle-Katel W. et al. LIS1 deficiency promotes dysfunctional synaptic integration of granule cells generated in the developing and adult dentate gyrus. *The J. of Neuroscience*. 2012. 32 (37): 2862–2875.
2. Landau W. M., Kleffner F. Syndrome of acquired aphasia with convulsive disorder in children. *Neurology*. 1957; 7: 523-530.
3. Martínez Bermejo A., Pascual Castroviejo I., López Martín V., Arcas J., Pérez Higuera A. Acquired aphasia syndrome with epilepsy (Landau-Kleffner syndrome) secondary to cerebral arteritis. 4 cases. *Neurologia*. 1989 4 (8): 296-299.
4. Nass R., Gross A., Devinsky O. Autism and autistic epileptiform regression with occipital spikes. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 1998; 40: 453-458.

Panayiotopoulos CP. Benign childhood focal seizures and related epileptic syndromes. In: Panayiotopoulos CP, editor. *The epilepsies: seizures, syndromes and management*. Oxfordshire (UK): Bladon Medical Publishing;2005. P. 223–69.